

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH
INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI
NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

Скороговорки как средство развития речи.

Шадыева Дильфуза Аббасовна

Преподаватель русского языка и литературы
Кафедры «Истории и филологических дисциплин»
Азиатский Международный Университет
Бухара, Узбекистан
dshadieva9@gmail.com

Мухаммедова Мехрангиз Ихтиёровна студентка группы 1-FT(r)-24

Аннотация. В данной статье рассматривается один из самых уникальных жанров детского фольклора – скороговорки. Скороговорки являются плодом многовекового народного творчества и несут в себе пример эффективности и результативности в развитии речи взрослых и детей.

Ключевые слова: речь, развитие, скороговорка, упражнения, культура, фольклор, жанр, эффект.

В наше время невозможно представить человека успешным, если он в совершенстве не владеет языком, не знает особенности языка официальных бумаг, не владеет хорошей разговорной речью. Язык обеспечивает нам все необходимые средства для общения в любой ситуации, и богатство языка нужно уметь использовать.

Чем богаче и правильнее речь человека, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности познать действительность, полноценнее будущие взаимоотношения с людьми, его поведение, а, следовательно, и его личность в целом.

В обогащении и развитии нашей речи огромнейшую роль играют скороговорки. Скороговорка — это уникальное явление языковой культуры любого народа. Они созданы народом для забавы детям, и надо заметить, это очень полезная забава. Маленькие, коротенькие рифмованные фразы — великолепные упражнения для отработки правильной, чёткой и грамотной речи. Скороговорки имеют несложный, ритмичный, часто шуточный текст, построенный на сочетании звуков, которые затрудняют быстрое произнесение слов, например: «на дворе

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMYI ONLAYN KONFERENSIYA

трава, на траве дрова». Они развивают речевой слух и дикцию, обогащают словарный запас.

Скороговорки – это удивительный жанр фольклора, создан народной мудростью не для пустословия, а для тренировки движений речеобразующего органа, который был бы способен воспроизводить не только отдельные звуки, но и целые слова. Она развивает речевой слух, дикцию, обогащает словарный запас.

Скороговорки бывают короткие и длинные, простые и сложные, рифмованные и нерифмованные, сюжетные и бессюжетные, логичные и абсурдные, с повторами и без повторов, «построенные» на одном звуке и их сочетаниях, народные и авторские.

Скороговорки нужно читать с самого детства, ведь чтение скороговорок и их заучивание помогают формировать красивую ровную речь, учат проговаривать все буквы, не пропуская их и не «заглатывая». Скороговорки очень нравятся детям. Вырастая, наши дети начинают проводить разные опыты с собственным языком, чувствовать его подвижность. И при скороговорках это особенно им заметно, что язычок еще нуждается в тренировке. Это одновременная игра и терапия, нелегкий труд и забава.

Скороговорки — своеобразный тренажёр, они не только поднимают настроение, но и помогают пониманию некоторых слов и фраз, так как зачастую в скороговорках используются устаревшие и мало употребляемые слова, но содержащие необходимые звуки и звукосочетания. Знакомство с этими словами обогатит словарный запас всей семьи.

Скороговорки помогают избавиться от так называемой «каши во рту». Но для этого надо заниматься постоянно, четко и ясно проговаривая каждый звук в скороговорке. При разучивании скороговорки важно ясно, медленно и четко рассказать ее, затем повторить это несколько раз с небольшим ускорением и потом проговорить ее быстро.

Терапевтический эффект использования скороговорок может проявиться также и при воспитании детей с нарушением поведения. Гиперактивные детки начинают прислушиваться к скороговоркам и пытаться повторить их. Но именно сложность повторения скороговорок за взрослым и

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMYI ONLAYN KONFERENSIYA

невозможность сделать это с первой попытки заставляет их сконцентрироваться, остановиться и медленно повторять снова и снова. А смешные ошибки будут веселить их и, одновременно, выполнять свою поучительную функцию.

Чем полезны скороговорки для детей?

Скороговорки развивают речевой аппарат ребенка, делают его более совершенным и подвижным. Речь становится правильной, выразительной, четкой, понятной, а ребенок – успешной в будущем личностью.

Несмотря на то, что скороговорки читаются обязательно быстро, они учат ребенка, торопящегося в речи, произносить фразы более медленно, не «съедая» окончания, так, чтобы его понимали. Разучивая скороговорку, ребенок учится осмысленно относиться к тому, что говорит, чувствовать связь между словосочетаниями, улавливать очень тонкие нюансы в интонации, смысле, значении. Он также учится не только говорить, но и слушать. Прослушивание скороговорок улучшает их способность концентрироваться на том, что они слушают. Кроме того, это самое настоящее развлечение! От души смеяться над собственными и чужими ошибками в произношении.

Как проговаривать скороговорки с ребенком?

Скороговорки для детей – это игра, а не обучение. Проговаривайте фразы медленно и четко. Скороговорки придуманы исключительно для проговаривания их вслух. Вначале вы демонстрируете ребенку это, а потом начинаете вместе разучивать стишок.

Существует неисчислимое множество различных скороговорок. У нас наибольшей популярностью пользуются исконно русские скороговорки – близкие по смыслу и по духу. Каждая отдельная скороговорка – это не случайный набор звуков и слов. Она тренирует определенные навыки, отчеканивает произношение конкретного «проблемного» звука.

Например:

Для звука [в]: Водовоз вез воду из водопровода.

Для звука [ж]: Лежебока рыжий кот отлежал себе живот.

Для звуков [з], [з']: Зимним утром от мороза на заре звенят березы.

FAN, TA'LIM, TEXNOLOGIYA VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI ASOSIDA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI NOMLI III ILMIY ONLAYN KONFERENSIYA

Для звука [р]: Рама рано розовеет, рама рада - солнце греет.

Для звуков [с], [с']: Носит Сеня сено в сени. Спать на сене будет Сеня

Для звука [ш]: Шесть мышат в шалаше шуршат.

Для звука [щ]: Щёткой чищу я щенка, щекочу ему бока.

Список используемой литературы.

1. Живая вода: Сборник русских народных песен, сказок, пословиц, загадок/ Сост. В.Аникин. - М.: Детская литература, 1975.
2. М.Мельников. Русский детский фольклор. - М.: Просвещение, 1987.
3. Тридцать три Егорки: Русские народные скороговорки/ Сост. Г.Науменко. - М.: Детская литература, 1989.
4. Раз, два, три, четыре, пять, мы идём с тобой играть: Русский детский игровой фольклор/ Сост. М.Новицкая, Г.Науменко. - М.: Просвещение, 1995.
5. Загадки. Скороговорки: Любимые стихи/ Сост. В.Лунин. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1997.